

RUS GURUHLARIDA O'ZBEK TILINI DAVLAT TILI SIFATIDA O'QITISHGA YONDASHUVLAR

Muborak Saidkarimovna Ayxodjayeva
O'zDJTSU dotsenti.

ANNOTATSIYA:

Rus guruhlarida o'zbek tilini davlat tili sifatida o'qitish usuliyati talabalar tomonidan tilni muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga qaratilgan yondashuvlar majmuasini o'z ichiga oladi. Ushbu metodologiyaning xususiyatlari o'zbek tilida so'zlashuvchilar va talabalar o'rtasidagi madaniy va lingvistik farqlar, shuningdek, tilning kundalik amaliyotga integratsiyalashuviga yordam beradigan muhit yaratish zarurati bilan bog'liq. Maqolada an'anaviy grammatik-tarjima usullaridan tortib, kommunikativ va ijtimoiy-madaniy usullargacha bo'lgan o'zbek tilini o'qitishga asosiy uslubiy yondashuvlar muhokama qilinadi. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va multimedia resurslaridan foydalanishga, shuningdek, o'zbek tili grammatikasini o'qitish va lug'atini singdirishning o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda, bu esa tillararo va madaniy farqlarni hisobga olishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, usuliyat, o'qitishga yondashuv, kommunikatsiya, grammatika, lug'at boyligi.

АННОТАЦИЯ:

Методика преподавания узбекского языка как государственного в русских группах включает комплекс подходов, направленных на успешное овладение языком студентами. Особенности данной методики связаны с культурными и языковыми различиями между носителями узбекского языка и студентами, а также с необходимостью создания среды, способствующей интеграции языка в повседневную практику. В статье рассматриваются основные методические подходы к обучению узбекскому языку: от традиционных грамматико-переводческих методов до коммуникативных и социокультурных методов. В образовании особое внимание уделяется использованию инновационных технологий и мультимедийных ресурсов, а также особенностям преподавания узбекской грамматики и лексики, что требует учета межъязыковых и культурных различий.

Ключевые слова: узбекский язык, методика, подход к преподаванию, коммуникация, грамматика, лексика.

ABSTRACT:

The methodology for teaching Uzbek as the state language in Russian groups includes a set of approaches aimed at successful language acquisition by students. The features of this methodology are related to cultural and linguistic differences between native Uzbek speakers and students, as well as the need to create an environment that facilitates the integration of the language into everyday practice. The article discusses the main methodological approaches to teaching the Uzbek language: from traditional grammatical and translation methods to communicative and sociocultural methods. In education, special attention is paid to the use of innovative technologies and multimedia resources, as well as the peculiarities of teaching Uzbek grammar and vocabulary, which requires taking into account interlingual and cultural differences.

Keywords: Uzbek language, methodology, approach to teaching, communication, grammar, vocabulary.

KIRISH

O'zbek tilini rus guruhlarida o'qitishning alohida xususiyatlari mavjud. O'rganishdagi qiyinchilik nafaqat tilning leksik va grammatik o'ziga xosliklarida, balki madaniy an'analardagi farqlarda, shuningdek, boshqa madaniyat vakillari tomonidan tilni idrok etish va tushunishning ayrim jihatlarida ham namoyon bo'ladi. Tilni o'qitish metodikasi talabalarning ehtiyojlari va til ta'limi sohasidagi tendensiyalarni hisobga olgan holda rivojlanmoqda. So'nggi yillarda o'qitishning kommunikativ usullariga, interfaol texnologiyalardan foydalanishga va real vaziyatlarda tilni amaliy qo'llash ko'nikmalarini, ya'ni kompetensiyalarini hosil qilishga e'tibor kuchaymoqda.

O'zbek tilini chet tili sifatida o'qitishga asosiy yondashuvlar:

1. Grammatik-tarjima usuli.

An'anaga ko'ra, o'zbek tilini o'qitishda grammatika va lug'atni batafsil o'rganishga qaratilgan grammatik-tarjima usuli qo'llaniladi. Ushbu yondashuv tilning yozma shaklini o'rganish va to'g'ri grammatik tuzilmalarni yaratish uchun samarali, ammo muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan cheklovlarga ega.

2. Kommunikativ-usuliy yondashuv.

Kommunikativ yondashuv talabalarning o'zbek tilida muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. U real muloqot sharoitida tildan faol foydalanish tamoyiliga asoslanadi, bu og'zaki nutq ko'nikmalarini yuzaga keltirish va uni tushunishni yaxshilashga yordam beradi.

Ushbu yondashuv doirasida grammatik tuzilmalarni dolzarb kommunikativ amaliyot bilan birlashtirishga urg'u beriladi:

- asosiy maqsad – talabalarning real muloqot sharoitida gaplarni tushunish va qurish qobiliyatini rivojlantirish;

- nutq ko'nikmalarini faollashtirish, o'quvchilarni muloqot jarayoniga jalb qilish imkonini beradigan rolli o'yinlar, dialoglar, munozaralar kabi usullardan foydalaniladi;

- ushbu yondashuvning afzalliklari sirasiga talabalarning motivatsiyasini oshirish va ularning tilda o'z-o'zidan o'zaro muloqotga kirishish qobiliyatini shakllantirish kiradi.

3. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.

O'rganuvchiga yo'naltirilgan yondashuv talabaning o'z ehtiyojlari, intilish va imkoniyatlariga e'tibor qaratadi. Nazariy bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan an'anaviy yondashuvdan farqli o'laroq, bu yondashuv o'quvchi shaxsini, uning o'zini namoyon qilish, ijodkorlik va mustaqillik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan:

- ushbu yondashuv doirasida o'qitish o'rganuvchilarning individual xususiyatlariga, ularning oldingi tajribasiga, tayyorgarlik darajasi va qiziqishlariga moslashtiriladi;

- bunday yondashuv o'qituvchilardan o'qitish jarayoniga katta mas'uliyat bilan qarash, dasturni har bir talabaga moslashtirish imkonini beradi, bu esa chuqurroq o'rganish va ta'lim sifatini oshirish uchun xizmat qiladi;

- kutilayotgan natija nafaqat grammatik mukammallikka erishish, balki o'rganuvchining tanqidiy fikrlash va ta'lim jarayonida o'z-o'zini tartibga solish qobiliyatini rivojlantirishdir.

4. Ijtimoiy-madaniy yondashuv.

Ijtimoiy-madaniy yondashuv til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qaratadi. Tilni uning madaniy kontekstini hisobga olmasdan o'rganish fikrni noto'g'ri tushunish va noto'g'ri talqin qilishga olib kelishi mumkin. Bu usul o'zbek tilini va uning ijtimoiy muhitda ishlashini chuqurroq tushunishga yordam beradigan an'analar, urf-odatlar, ma'naviy boyliklarni o'rganishni o'z ichiga oladi:

- ushbu yondashuvda o'rganish o'zbek adabiyoti, tarixi, musiqasi, san'ati va ijtimoiy normalarini o'rganishni o'z ichiga oladi, bu tilni idrok etishni boyitadi va madaniy to'siqlarni bartaraf etishga yordam beradi.

- bunday yondashuv madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradi va o'quvchilarga kundalik hayot kontekstida tilni tushunishga ko'maklashadi, bu esa o'rganishni yanada real va mazmunli qiladi.

4. O‘qitishda texnologiyalardan foydalanish.

O‘zbek tilini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar muhim rol o‘ynaydi. Virtual platformalar, mobil ilovalar, videolavha va interaktiv o‘yinlar o‘rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi hamda turli manbalar va materiallardan foydalanish imkonini beradi:

- onlayn platformalar, virtual sinflar, mobil ilovalar kabi interfaol texnologiyalardan foydalanish mustaqil ta’lim olish va darsdan tashqarida tildan foydalanish uchun sharoit yaratishga yordam beradi;

- o‘quv jarayoniga video, audio, matn va grafiklarni qo‘shish idrokning barcha kanallarida tilni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradigan yanada boy, ko‘p vazifali muhitni yaratishga yordam beradi;

- talabalarning faolligini oshiradigan va nostandart, lekin real vaziyatlarda tilni mashq qilish imkonini beruvchi o‘yin texnologiyalari va simulyatsiyalaridan foydalanish ham muhimdir.

O‘zbek tilining o‘ziga xos xususiyatlari grammatika va lug‘atni o‘rgatishga alohida yondashuvni talab qiladi. Asosiy muammolardan biri – egalikning ifodalanishi va ko‘plab ma’no nozikliklarini o‘z ichiga oladigan tuslanishlarning murakkab tizimi, shuningdek, gap tuzilishini yetkaza bilishdir. Demak, talabalarning nutqiy kompetensiyalari mutanosib rivojlanishini ta’minlash muhim ahamiyatga ega.

O‘quv natijalarini baholash talabalarning rus tilini qanchalik samarali o‘rganishini tushunishga yordam beradigan muhim jihatdir. Baholashning turli usullari mavjud, jumladan, testlar, yozma va og‘zaki imtihonlar, loyiha ishi va amaliy topshiriqlar. Baholash tizimi nafaqat bilim darajasini qayd etishi, balki o‘quvchilarning muvaffaqiyatini ham aks ettirishi muhim.

XULOSA

O‘zbek tilini chet tili sifatida o‘rgatish o‘rganuvchilarning saviyasi, maqsadi va madaniy kelib chiqishiga qarab turli metodik yondashuvlardan foydalanishni talab qiladi. Innovatsion usullar, texnologiyalarni qo‘llash va tilning ijtimoiy-madaniy jihatlariga e’tibor berish o‘zbek tilini o‘qitishdagi zamonaviy usullarining ajralmas qismidir.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

- gi PF-5850-sonli Farmoni. (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 20.04.2019.06/19/5712/3034-son). [https:// lex.uz/docs/4561730](https://lex.uz/docs/4561730).
2. Айходжаева М.С. Ўзбек тилининг умумий луғатларида спорт атамаларининг ифодаланиши.// FAN SPORTGA” илмий-назарий журнал. Т. – 2022 .№-3 Б. 42-45.
3. Холманова Z., Юсупова Т. “О‘zbek tilini o‘qitish metodikasi”.
4. Щербакова В.Н. Использование информационных технологий в обучении русскому языку как иностранному. СПб: СПбГУ. 2017.